

MOLIYAVIY FAOLIYAT NATIJALARIGA INFILATSIYA TA'SIRINI BAXOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Moliya va buxgalteriya hisobi
fakulteti

Biznes-tahlil yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Ileshova Odinabonu Otajon qizi

Annotatsiya: Bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohatlar natijasi o'laroq moliyaviy faoliyat olib borish yengillashmoqda. Shu asosida mazkur jarayonga infilatsiya ya'ni pul qadirsizlanishining salmoqli o'rni ham ta'sir etibgina qolmay faoliyatning majruhlanishi yoki sekin kechishiga olib kelmoqda. Mazkur maqolada moliyaviy faoliyat turlari hamda ularning natijalariga infilatsiya ta'siri o'rganib chiqildi hamda ularni baxolash uchun muqobil yo'llar taklif qilindi.

Kalit so'zlari: iqtisodiyot fani, budjet, daromad, xarajat, budjet kamomati, taqchilligi.

Avvalo: Moliyaviy faoliyat nima? Moliyaviy faoliyatini tahlil qilish hamda moliyaviy faoliyat deganda nima tushuniladi degan savolga atroflicha javob topib olinsa Bu murakkab atama. Ko'pincha tijorat foydasini olish, ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirish va hisobot berish tartib-qoidalari bilan bog'liq faoliyat tushuniladi. Ba'zi hollarda korxonaning moliyaviy faoliyatini tahlil qilish butun kompaniyaning iqtisodiy ko'rsatkichlarini aniqlash, shuningdek turli korporativ institutlarning ish sifatini o'rganish uchun amalga oshiriladi: menejment, buxgalteriya hisobi, savdo bo'limi kabilar shular jumlasidandir. Iqtisodiyot fani nuqtai nazaridan bunday tartiblar mikroiqtisodiy deb tasniflanadi, ya'ni ular mahalliy obektdagi ishlarning holatini aks ettiradi va hech qanday tarzda makro ko'rsatkichlar bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin.

Nima uchun moliyaviy faoliyatni tahlil qilish kerak? Korxonaning moliyaviy faoliyatini tahlil qilish korxonaning raqobatbardoshligini oshirishning eng muhim

vositasidir. Muayyan ko'rsatkichlar asosida asosiy boshqaruv qarorlari qabul qilinishi mumkin. Ko'rib chiqilayotgan protseduralar orqali allaqachon amalga oshirilgan boshqaruv kontseptsiyalarining samaradorligi tekshirilishi mumkin, shuningdek, natijalar olinganidan keyin ularga kerakli tuzatishlar kiritilishi mumkin. Ko'rib chiqilayotgan tahlil natijalari rahbariyat tomonidan kompaniyaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati rejasini tuzishda foydalanishi mumkin. Shunday qilib, ma'lum raqamlarni o'z ixtiyoriga olgan holda, kompaniya rahbariyati o'z oldiga strategik maqsad qo'yishi mumkin - biznes modeli samaradorligini oshirish uchun bunday va shunga o'xshash ko'rsatkichlarga erishish. Korxonaning moliyaviy faoliyati rejasini, shuningdek, pul oqimlari yo'nalishiga e'tibor berishni o'z ichiga olgan investitsion jihatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Kompaniyaning tegishli faoliyatini batafsil tahlil qilish ham ustuvor yo'nalishlarni aniqlashga yordam beradi.

Korxonaning moliyaviy faoliyatiga inflyatsiyani tahlil qilishda Tegishli tadqiqot turi firma profilini bir necha jihatlar bo'yicha tekshirishni o'z ichiga oladi va har bir ish yo'nalishida alohida yondashuvlardan foydalanish mumkin. Masalan, korxonalarining biznes-rejalarini asoslilik va muvozanatni o'rganishga asoslangan usul keng tarqalgan. Shuningdek, tahlilchilar ma'lum sohalarda biznes faoliyatining o'ziga xos ko'rsatkichlarini o'rganadigan yondashuv ham tez-tez qo'llaniladi. Korxonaning moliyaviy natijalarini daromadlari va egallagan bozor hajmi bo'yicha raqobatbardosh firmalar bilan taqqoslaydigan juda keng tarqalgan usul. Aksariyat hollarda biznes tadqiqotlari yondashuvlari tizimli. Bu korxonaning keng qamrovli xarakteristikasini yaratish zarurati bilan bog'liq: u ba'zi jihatlarda raqobatbardosh korxonalardan past bo'lishi hamda pul inflyatsiyasining tasiri katta bo'lishi mumkin, ammo boshqalarida u ulardan ancha ustun bo'ladi. Tizimli yondashuv kompaniya faoliyatini tahlil qilish kompaniya faoliyatining asosiy ko'rsatkichlarini aniqlashga yordam beradi, buning asosida keyinchalik biznes faoliyatining umumiy bahosi ishlab chiqiladi.

Infelatsiyani baxolash usullarini Korxonaning moliyaviy faoliyati mahalliy operatsiyalarda ifodalanadi, ularning aksariyati hujjatlashtirilgan. Keyinchalik firma faoliyatini tahlil qilishda tegishli manbalardan foydalaniladi. Biz qanday hujjatlar haqida gapirayapmiz? Korxonaning moliyaviy faoliyatini qayd etish uchun qanday manbalardan foydalaniladi? Ularning soni yetarli. Avvalo, bu moliyaviy hisobotlar bilan bog‘liq hujjatlar. Ular orasida foyda va zararlarni belgilovchi manbalar, ularga turli xil ilovalar mavjud. Bular kapitalning o‘zgarishi, moliyaviy resurslar harakati to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni aks ettiruvchi hujjatlardir. Moliyaviy hisobotning asosiy jihati buxgalteriya balansidir. U qayd etilgan hujjatlar korxonaning joriy moliyaviy faoliyati qanchalik muvaffaqiyatli ekanligini etarlicha ishonchli baholash hamda infelatsiya darajasini aniq ko‘rish va tasirni aniqlash imkonini beradi. Buxgalteriya balansi kompaniyaning tijorat faoliyatining aktivlari va passivlari, aylanma mablag‘lari, sof aktivlari, barqarorlik koeffitsientlari, to‘lov qobiliyati, likvidligi kabi ko‘rsatkichlarini baholashga imkon beradi. Moliyaviy faoliyatga infelatsiya ta‘sirini samarali aniqlashga imkonini beruvchi yana bir muhim manba daromadlar to‘g‘risidagi hisobotdir. Ushbu hujjat, tegishli ravishda, kompaniyaning muayyan faoliyat sohalari bo‘yicha daromadlari va xarajatlarini qayd etadi hamda hisobot orqali infelatsiya ta‘sirini samarali aniqlash mumkin. Bundan tashqari Kapitaldagi o‘zgarishlar to‘g‘risidagi hisobot kompaniyaning moliyaviy natijalarini tahlil qilish mumkin bo‘lgan yana bir muhim hujjatdir. Bu manba ancha murakkab tuzilishga ega. Shunday qilib, mavzularda to‘rtta bo‘lim mavjud. Birinchi uchtasida hisobot yiliga nisbatan kompaniyaning kapitaliga tegishli ko‘rsatkichlar qayd etiladi va bu orqali infelatsiyani solishtirish imkoniyati pul aylanmalarini ko‘rish imkoniyati yuqori bo‘ladi. Hisobotning ushbu qismida kapital va uning tarkibiy qismlari, foyda, zaxiralar miqdorini tuzatish to‘g‘risidagi ma‘lumotlar mavjud. Hujjatning to‘rtinchi bo‘limi kapitalning o‘zgarishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatgan omillarni belgilaydi. Bu qo‘shimcha aksiyalarni chiqarish yoki ularning qiymatini tuzatish, kompaniyaning boshqa daromadlari yoki xarajatlarining paydo bo‘lishi mumkin. Korxonaning

moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini to‘liq tahlil qilish muammoli bo‘lgan yana bir muhim manba - bu pul oqimi to‘g‘risidagi hisobot. Ushbu hujjat kompaniyaning investitsion va boshqa strategik ahamiyatga ega bo‘lgan faoliyat yo‘nalishidagi joriy faoliyati bilan bog‘liq kiruvchi va chiquvchi moliyaviy oqimlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. Buxgalteriya balansiga maxsus ilova ham ilova qilinadi. Unda tahlil davomida olinishi mumkin bo‘lgan moliyaviy faoliyatni tuzatish nuqtai nazaridan foydali bo‘lgan faktlar bo‘lishi mumkin. Shunday qilib, buxgalteriya balansiga ilova ham korxonada faoliyatini baholashda muhim manba hisoblanishi mumkin. Moliyaviy faoliyat natijalariga inflyatsiya ta’sirini baxolash usullarini takomillashtirishdan yana biri shuki: Moliyaviy natijalar ko‘rsatkichi korxonaning samaradorligi, rentabelligidan dalolat beradi, bu ma’lumotlar asosida korxonada egalari va rahbariyati istiqbollari va rivojlanish tendentsiyalarini belgilaydi. Shu bilan birga, vazifalarga qarab, moliyaviy natija korxonada uchun ham, umuman olganda ham aniqlanishi mumkin ba’zi turlari faoliyat, yoki mahsulot turi bo‘yicha, yoki tomonidan tarkibiy bo‘linmalar. Korxonaning ichki buxgalteriya hisobi tartibga solinmagan va mulkdorlar daromad va xarajatlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni qanday to‘plash, moliyaviy natijani aniqlashda nimani hisobga olish va qaysi davr uchun mustaqil ravishda qaror qabul qiladi. Shu bilan birga, faoliyatni tahlil qilish tarmoq bo‘yicha statistik ma’lumotlar, o‘xshash kompaniyalar bilan taqqoslash asosida amalga oshirilishi mumkin. Biroq, birinchi navbatda, xuddi shu oldingi davrdagi daromadlar va xarajatlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar bilan taqqoslash amalga oshiriladi. Shu bilan birga, daromadlar va xarajatlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar baholanadi, inflyatsiyaning o‘sish va pasayish sabablari tahlil qilinadi, xodimlarning ishi va uskunalardan foydalanish samaradorligi baholanishi mumkin. Tashqi va ichki omillarni, masalan, bozordagi vaziyatni, uzoq muddatli investitsiyalarga bo‘lgan ehtiyojni hisobga olgan holda, kelgusida rivojlanish prognozi tuziladi, kompaniyaning faoliyati zararli faoliyatni tugatishgacha tuzatilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xodiyev B.Yu., Bekmurodov A.Sh., G'afurov U.V. va boshqalar O'zbekiston iqtisodiyoti mustaqillik yillarida. T.: TDIU, 2007.
2. Bekmurodov A.Sh., G'afurov U.V. O'zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizastiyalash: natijalar va ustuvor yo'nalishlar. O'quv qo'llanma. T.: TDIU, 2007.
3. Shodmonov Sh., G'afurov U. Iqtisodiyot nazariyasi. Ma'ruzalar matni. - T.: TDIU, 2009.
4. Shodmonov Sh, Minovarova G va Xalilov M. "Iqtisodiyot nazariyasi" fani bo'yicha o'quv uslubiy majmuasi.
5. Shodmonov Sh va Minovarova G."Iqtisodiyot nazariyasi" fani bo'yicha o'quv uslubiy ta'lim texnologiyasi. "Iqtisodiy ta'limdagi o'qitish texnologiyasi" seriyasidan. T.: TDIU, 2007 , 323 b.
6. Shodmonov Sh., Alimov R., Jo'raev T. Iqtisodiyot nazariyasi. -T.: Moliya. 2002.
7. Shodmonov Sh.Sh., G'afurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi (darslik). - T., «Media» nashriyoti, 2013
8. O'lmasov A., Vahobov A.V. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. - T.: «Sharq» nashriyot-matbaa akstiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2006
9. O'zbekiston Respublikasi Konstitustiyasi. T.: O'zbekiston, 2007
11. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. - T.: "Adolat", 2001.
12. O'zbekiston Respublikasi qonuni. Tadbirkorlik va tadbirkorlik faoliyati kafolatlari to'g'risida. 1999 yil 14 aprel. - T.: "Adolat", 1999
13. O'zbekiston Respublikasi qonuni. Bank va bank faoliyati to'g'risida. 1996 yil 5 aprel. - T.: "Adolat", 1999.
14. Razzoqov A., Toshmatov Sh., O'rmonov N. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi. Darslik (lotinyozuvida).-T."Iqtisod-moliya",2007

Internet saytlari:

1. www.stat.uz - O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy sayti.
2. www.uza.uz - O'zbekiston Respublikasi Milliy Axborot Agentligi rasmiy sayti.
3. www.ceep.uz - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi huzuridagi Samarali iqtisodiy siyosat markazi rasmiy sayti.
4. www.ziyonet.uz
5. www.buxdu.uz